

ЧТЕНИЕ И ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Абдуллаева Икбола Мохировна

Научный сотрудник Наманганского Государственного Университета

ikbola.abdullayeva.87@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается чтение и философский анализ художественного произведения как последовательная ступень восприятия словесного искусства. Чтение по преимуществу объективизирует литературный текст, с помощью художественного переживания переносит образы и ситуации произведения в план личных ассоциаций читателя.

Ключевые слова: чтение, культура чтения, книга, текст, художественный образ, художественная литература, философское осмысление, самоанализ

ADABIY ASARLARNI O'QISH VA FALSAFIY TAHLIL QILISH

Abdullaeva Ikbola Mohirovna

Namangan davlat universiteti ilmiy xodimi

ikbola.abdullayeva.87@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarni o'qish va falsafiy tahlil qilish og'zaki san'atni idrok etishning ketma-ket bosqichi sifatida ko'rib chiqiladi. O'qish, birinchi navbatda, adabiy matnni ob'ektivlashtiradi va badiiy tajriba yordamida asarning tasvirlari va vaziyatlarini kitobxonning shaxsiy uyushmalari nuqtai nazaridan obrazlashtiradi.

Kalit so'zlar: o'qish, o'qish madaniyati, kitob, matn, badiiy obraz, badiiy adabiyot, falsafiy tushunish, o'z-o'zini tahlil qilish.

READING AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF LITERARY WORKS

Abdullaeva Ikbola Mohirovna

Researcher at Namangan State University

ikbola.abdullayeva.87@mail.ru

Abstract: This article examines reading and philosophical analysis of a work of art as a sequential stage in the perception of verbal art. Reading primarily objectifies the literary text and, with the help of artistic experience, transfers the images and situations of the work into the plane of the reader's personal associations.

Key words: reading, reading culture, book, text, artistic image, fiction, philosophical comprehension, self-analysis

Для ребенка чтение начинается с родительского голоса, который озвучивает книгу, придает чтению живое дыхание человеческих чувств интонаций. Переход школьника. А теперь часто дошкольника (родителям некогда, они часто спешат научить ребенка самостоятельно читать) к чтению про себя почти революция сознания. Ведь здесь все нужно делать самому, без подсказки голоса читающего, без ариадниной нити его мысли, соединяющей текст в целое.

Чтение литературных произведений – деятельность во многом столь же сложная, как творение искусства. Чтение и философский анализ художественных произведений оказываются основным средством развития учащихся при изучении литературы.

Чтение и философский анализ художественного произведения представляют собой последовательные ступени восприятия словесного искусства, связь которых неоднократно подчеркивалась в методической науке.

Чтение по преимуществу объективизирует литературный текст, с помощью художественного переживания переносит образцы и ситуации произведения в план личных ассоциаций читателя. Чтение, как правило, индивидуальное общение читателя и писателя, которое предполагает обогащение индивидуальных впечатлений учащихся опытом других читателей и научным толкованием текста, которое представляет учитель.

Настоящая художественная литература – не просто средство развлечения, а форма выражения мысли. Писатель, используя выразительно-образительные средства, живописует мир вокруг себя. Он проникается земными человеческими заботами, тревогами и радостями, а затем, пропустив все это через призму своего сознания, стремится создать целую историческую картину мира, свой взгляд на мир. Самые сокровенные думы и переживания. Сложные судьбы и характеры людей, и драматические отношения между ними подвластны писателям и поэтам, оружие которых – художественные исторические образы[1; С.61].

Прочитав одну страницу, другую – и вдруг может произойти «чудо». Перед читателем разворачиваются неповторимые картины: герои сражаются на поле боя, сражаются с врагами, спасают друзей, открывают тайны природы. И вы вместе с ними путешествуете, ведете бои, учувствуете в спорах, боретесь, терпите поражения и побеждаете. Вы видите этих людей, слышите их голоса, и волнение за их судьбу охватывает ваше сердце. Вы покорены силой

философского художественного слова, музыкой стиха, выразительностью авторской речи.

Чтение художественной литературы, способствует лучшему восприятию материала, его конкретизации, а также помогает сформировать у учеников яркие образы прошлого. К тому же книга позволяет поддерживать интерес к предмету, а отдельные фрагменты из литературных произведений помогают лучше воссоздать историческую обстановку, дать портретное или картинное описание.

Широко привлекая к чтению художественной литературы на занятиях по истории, было бы, однако ошибкой перегружать изложение литературными образами, ссылками, цитатами. Использование художественной литературы на уроке истории не самоцель, художественный образ вводится не для украшения урока в развлечении учащихся, а лишь в той мере, в какой он помогает познанию исторического прошлого, то есть для решения образовательных и воспитательных задач урока[2; С.61].

Из многочисленных отраслей знания наиболее близка художественной литературе история: в центре внимания той и другой люди и события. Как же рассказывают о людях и событиях ученый и писатель?

Восстанавливая, например, ход Бородинской битвы 1812 г., авторы книг по истории перечисляют корпуса и дивизии, оценивают положение войск той и другой стороны, сообщают, что в ночь на 7 сентября прошла в последних приготовлениях к бою, что вечером и на рассвете французским солдатам читали воззвание Наполеона и те отвечали восторженными кликами на призыв императора к решающей схватке.

В стихотворении Лермонтова «Бородино» тоже есть строки о ночи накануне сражения. Но поэта интересует не положение и передвижение войск, не количество полков и орудий. Впечатлениями о последних часах перед боем делится солдат-артиллерист, свидетель и участник исторических событий. Утомленный двухдневными стычками с врагом, он прикорнул у лафета. Сквозь дремоту он слышит крики ликующих французов, нет-нет да и взглянет на своих боевых товарищей, поглощенных думами о предстоящем дне и заботами военного быта.

Историки рассматривают отдельные моменты битвы и ее общие итоги, оборонительные и наступательные маневры войск, высказывают суждения о приказах и распоряжениях военачальников. Они сообщают, что французы потеряли около 60 тысяч человек, в том числе 47 лучших генералов, а русские – около 40 тысяч. Поэт не приводит цифр убитых и раненых, зато создает лаконичную, западающую в душу, величественную и страшную картину. Точным подбором слов, короткими, быстро сменяющимися фразами, чеканным

ритмом стиха поэт передает напряжение исторической битвы. Ученый в строгой последовательности, в определенной системе излагают факты и, рассматривая их, стремятся установить и сформулировать закономерности, причины и следствия явлений; результаты своих исследований они выражают в цифрах, понятиях, выводах. И только благодаря этим картинам художественное произведение, если даже в него включены рассуждения на философские, политические, исторические темы, становится созданием искусства[1; С.62].

Культура чтения – сложнейший творческий процесс, требующий высокого напряжения интеллекта и чувств, памяти и воображения, опирающийся на всю духовную сферу жизни человека и непосредственно от нее зависящий. Сложный характер процесса чтения заключен в необходимости верить художественному изображению и одновременно сознавать его условность, в рождении оценок, чувств, вызванных произведением [3; С.145]. В. Асмус не сводит отношения читателя и писателя к сеансу гипноза: «Даже повторяя в какой-то мере путь воображения, чувств, мысли, пройденный при создании произведения автором и «запечатленный» в его жизни, читатель вновь пройдет этот путь в своем восприятии не в точности по авторскому маршруту, а по своему и – что всего важнее – с несколько иным результатом» [4; С.62]. Результаты этой творческой деятельности сказываются в создании и проявлении отношения к художественному явлению в перестройке и обогащении личности читателя, происходящей под влиянием произведения искусства.

Обращение к чтению – это и иллюстрации к рассказу о писателе, и обмен впечатлениями о прочитанном, и выставка новых книг, и литературная композиция, составленная из произведений писателя, мемуарной литературы и отзывов критики.

В произведениях художественной литературы мы находим конкретный материал, как правило, отсутствующий в учебных пособиях, – обстановку и колорит эпохи, меткие характеристики и детали быта, яркие факты и описание облика людей прошлого. Например, чтобы студенты более четко представили себе облик Амира Темура, можно зачитать отрывок из «Амир Темура глазами западных литераторов» Акмаля Саидова. Художественный образ, как правило, отличается четкостью и убедительностью. И это облегчает восприятие исторического прошлого. Яркий, выразительный художественный образ, нравственный идеал воздействует на личность учащегося всесторонне: на его ум, чувство, волю, поведение, потому что этические нормы раскрыты на живых примерах и в конкретных ситуациях. Вот один из конкретных примеров. Например, тема “Центральная Азия в эпоху правления Золотой Орды. Освободительная борьба местного населения против завоевателей”. На

лекционных занятиях, я считаю, необходимо рассказать студентам о тяжести первых дней, о мужестве защитников Центральной Азии. Поэтому, чтобы создать нужный настрой на лекции, можно прочитать, например, отрывок из повести В.Г.Яна “Чингисхан” о героическом мужестве, подвиге Джалалетдина Мангуберди, Тимура Малике. *«Если бы все хорезмийцы твердо и единодушно подняли меч гнева и, не щадя себя, яростно бросились на врагов Родины, то высокомерные монголы и их краснобородый владыка и полгода не удержались бы в Хорезме, а навсегда бы скрылись в своих далеких степях».*

«Монголы одолевали больше вследствие несогласия, уступчивости и робости противников, чем силой своих кривых мечей... Смелый Джелаль эд-Дин показал, что с небольшим отрядом отчаянных джигитов он сумел разбить монгольские скопища...».

...Но калям выпадает из моих холодеющих пальцев... Силы дерышша-скитальца слабеют, а дни бегут, приближая день расплаты...

...Скажу на прощанье моему неведомому читателю: «Надменные имамы и раздувшиеся от важности улемы меня упрекают в неверии! Злоба и тупа их близорукость! Неверие, такое, как мое, не легкое и не пустое дело. Нет тверже и пламеннее моей веры: в победу скованного мыслителя над тупоумным палачом, в победу угнетенного труженника над свирепым палачом, в победу знания над ложью!... Я знаю, настанет лучшая пора, когда правда, забота о человеке и свобода поведут нашу Родину к всеобщему счастью и свету!... Это придет, это будет!» [5; С.62].

Прочитав и прослушав этот небольшой отрывок у студентов могут возникнуть чувства воодушевления, страха, ненависти, гордости. В произведениях художественной литературы мы находим конкретный материал, как правило, отсутствующий в учебных пособиях, – обстановку и колорит эпохи, меткие характеристики и детали быта, яркие факты и описание облика людей прошлого.

Таким образом, художественная литература иллюстрирует научный материал истории, комментирует его художественными сюжетами, углубляет понимание, возбуждает живой интерес к явлениям жизни, вызывая эмоциональные переживания.

Использованная литература:

1. Замилова Р.Р. Художественная литература как средство формирования исторического мышления: монография–Наманган, 2023 г.

2. Предтеченская Л.М. Изучение художественной культуры в курсах новой и новейшей истории / Л.М.Предтеченская – М.: Просвещение, 1978.

3. Богданова О.Ю., Маранцман В.Г. Методика преподавания литературы. Владивосток. 1995.
4. Асмус В. Вопросы теории и истории эстетики.- М., 1968.
5. Ян В.Г. Чингисхан. Нукус. 1975. – С. 340.